

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 3
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

2-tom, 3-son.

Mart 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Telefon: +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.research>

hbib.com/view/issn/2181-

[2357](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passp>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passp)

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №3. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 3

March, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiyev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 3.

Март 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.research>

[hbib.com/view/issn/2181-](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

<http://sjifactor.com/pass>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passort.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №3.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Konstantin Ivanovich Kurpayanidi** 7
On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation
2. **Nilufar Muratovna Nabieva** 24
Analysis of requirements for the marketing strategy of services
3. **Latofat Tohirjon kizi Nazarova** 42
Some features of organizational and economic management at chemical industry enterprises
4. **Dildora Rahmonberdiyevna Tukhtasinova** 52
Problems of development of the service sector in the context of digital changes

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

5. **Uktam Shavkatovich Jurayev, Jamoldin Djhalolovich Akhmedov** 57
Interaction of harmonic waves with cylindrical structures

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

6. **Gayrat Atahanovich Bahadirov, Ilhomjon Olimjonovich Ergashev, Gerasim Nikolaevich Tsoy, Ayder Mustafaevich Nabiev** 66
Device for determining force of flat material retract between working roll pairs
7. **Asilbek Tolibjon ugli Juraboyev, Barchinoy Ravshanovna Toshpulatova, Doniyor Olimjon ugli Nurmatov** 74
The role and importance of compositional methods in landscape architecture
8. **Barchinoy Ravshanovna Toshpulatova, Doniyor Olimjon ugli Nurmatov, Asilbek Tolibjon ugli Juraboyev** 81
Reconstruction of historical cities and improvement of urban planning processes
9. **Ilhomjon Olimjonovich Ergashev** 88
Justification of the design dimensions of the replaceable elements of the ginning ribs

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

10. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 98
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD applicants D.Mamurov "Management of innovative activity of business entities in industry" edited by Doctor of Economics, Professor M.A.Ikramov

E'lon / Reklama / Advertisement

Advertisement

102

Citation:

Nazarova, L.T. (2022). Some features of organizational and economic management at chemical industry enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 42-51.

Назарова, Л.Т. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 42-51.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503479>

UDC 658.011.46

Latofat Tohirjon kizi, Nazarova
Assistant of the Department of
Economics,
Fergana Polytechnic Institute

SOME FEATURES OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MANAGEMENT AT CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES

Abstract: *The solution of the problem of increasing the competitiveness of industrial business through ensuring the growth of the efficiency of production activities is especially relevant in the conditions of strengthening the processes of integration of the domestic economy into the world economy. The problems of coordination and effective interaction of strategic and tactical priorities for the development of industrial enterprises are currently becoming an urgent, but methodically unsolved scientific and practical task. The article studies some features of organizational and economic management at chemical industry enterprises in Uzbekistan.*

Keywords: *innovation, management, industry, improvement of the management system, chemical industry.*

Latofat Tohirjon qizi, Nazarova
Iqtisodiyot kafedrasi assistenti,
Farg'ona politexnika institute

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA TASHKILY-IQTISODIY BOSHQARUVNING AYRIM XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: *Ishlab chiqarish faoliyati samaradorligining o'sishini ta'minlash orqali sanoat biznesining raqobatbardoshligini oshirish muammosini hal qilish, ayniqsa, mahalliy iqtisodiyotning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonlarini kuchaytirish sharoitida muhim ahamiyatga ega. Sanoat korxonalarini rivojlantirishning*

strategik va taktik ustuvor yo'nalishlarini muvofiqlashtirish va samarali o'zaro ta'siri muammolari hozirgi vaqtda dolzarb, ammo uslubiy jihatdan hal etilmagan ilmiy-amaliy muammoga aylanib bormoqda. Maqolada O'zbekiston kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari o'rganiladi. Kalit so'zlar: Innovatsiyalar, menejment, boshqaruv tizimini takomillashtirish, kimyo sanoati

Латофат Тохиржон кизи,, Назарова
*ассистент кафедры «Экономика»,
Ферганский политехнический институт*

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: *Решение задачи повышения конкурентоспособности промышленного бизнеса через обеспечение роста эффективности производственной деятельности особенно актуально в условиях усиления процессов интеграции отечественной экономики в мировое хозяйство. Проблемы согласования и эффективного взаимодействия стратегических и тактических приоритетов развития промышленных предприятий в настоящее время становятся актуальной, но методически не решенной научной и практической задачей. В статье изучаются некоторые особенности организационно-экономического управления на предприятиях химической промышленности Узбекистана.*

Ключевые слова: *инновации, управление, промышленность, совершенствование системы управления, химическая промышленность.*

Introduction

The current state of the economy of Uzbekistan, which is experiencing the multidirectional influence of environmental factors, requires the industrial sector to improve management efficiency, apply new management tools in business practice that ensure the qualitative growth of industrial business and its competitiveness in the domestic and foreign markets. The strategic interests of the development of micro-level industrial economic systems are aimed at the growth of business capitalization, the sustainability of its development and the achievement of long-term competitiveness in a dynamically changing environment and the capacity of industry markets. On the other hand, traditionally, the goal of operational management of the development of industrial business was considered to be the maximization of current profit and economic efficiency. It is obvious that in the context of the market and institutional transformation of industrial business and industry markets, the need to consider economic efficiency as a function of operational management in the context and in balance with the priorities of sustainable development of industrial enterprises becomes more urgent.

The chemical industry was created and managed within the framework of centralized management and built as a single economic complex. In the course of ongoing economic reforms, chemical industry enterprises located on the same industrial site and representing a single entity were privatized independently of each other and separated into separate joint-stock companies, which ultimately led to a break in commodity chains.

The specificity of the industry is such that even large chemical plants in technological terms are intermediate links in the supply chain of by-products, and their break has led to the reorientation of individual links to export, a sharp drop in the load of enterprises, up to the shutdown of some of them, a drop in profitability, and the accumulation of tax arrears, facing creditors and a wave of bankruptcies. Raw materials began to dominate in the structure of chemical exports. These circumstances gave grounds for a serious analysis of the state of the chemical industry of the country, regions with large chemical complexes on their territory, as well as individual leading enterprises in the industry and the search for ways to form organizational and economic mechanisms that contribute to the transition of the chemical industry to the path of sustainable economic development. The problems of industrial production growth, active development of enterprises, their adaptation in the conditions of socio-economic transformation are reflected in the works of domestic and foreign scientists.

The degree of development of a scientific problem.

The issues of improving management systems that ensure the growth of production efficiency are reflected in the works of a number of foreign and domestic scientists.

The issues of development and improvement of the strategy of the organizational and economic mechanism of innovative management in the region, from a theoretical and practical point of view, were studied by such foreign scientists as: Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, J. Schumpeter, J. Muzhel, A. Kleiknecht, R. Kaplan, D. Norton, S. Kaplan, S. Winby, D. Sabakda., M. Pittner, R. Svezhda, M. Dogson.

In the scientific research of CIS scientists, such as: P.N.Zavlin, Yu.V.Perevalov, I.M.Golova, A.F. Sukhovoy, E.V. Artyunov, L.K. Pavlov, E.V. Silkina - the issues of innovation, innovation policy in the regions, management of innovation activities in a market economy were studied.

In Uzbekistan, the issues of theoretical and methodological foundations of the system of innovative management of the economy, the problems of their implementation in the industry and regional economic entities by such scientists as: Sh.I. Mustafakulov, N.K.Yuldoshev, Sh.A. Goldman, Sh.N. Zainutdinov, H.T. Mukhitdinov, U.V. Gofurov, A.M. Kodirov, M.A. Makhkamova, R.I. Nurimbetov, Sh.I. Otazhanov, A. Artikov, S. Saidkarimova, Sh. Oblokulova.

The theoretical and methodological basis of the study was the theory and concept of production efficiency management (classical, result, process), the results of fundamental research on theoretical and applied problems of market reform of Russian industrial business, conceptual provisions for corporate management of industrial business production efficiency.

As an instrumental and methodological apparatus of the study, methods of comparative, structural analysis were used. The information and empirical base of the study is the official statistical materials of the State Committee of the Republic of

Uzbekistan on statistics, data on the functioning of industrial enterprises on the range of issues considered in the article.

Analysis and results

The innovative development of the Republic of Uzbekistan is largely directly related to the development of priority sectors, in particular, the chemical, biochemical, gas and petrochemical industries (hereinafter referred to as the chemical industry).

The foundation created in the sphere in recent years is able to provide a stable dynamics of growth in the potential of the chemical industry for the next 3-5 years. However, the creation of a solid base for the long-term progressive development of all areas of the chemical industry makes it necessary to accelerate the transformation of the industry, taking into account the most advanced foreign experience.

In order to strategically reformat the development of the chemical industry in the new conditions of reforming the economy of Uzbekistan:

The main long-term strategic directions for the transformation of the chemical industry have been identified:

□ *technological transformation* — creation of multi-link value chains from raw materials to finished products based on new capacities for the production of semi-finished products from domestic raw materials, including through organic synthesis and nanotechnologies. At the same time, a gradual reduction in the export of unprocessed raw materials (natural gas, industrial salt, cotton cellulose, acetic acid, etc.) by organizing their deep processing in the country;

□ *transformation of the system of economic relations* - limiting state intervention, primarily in the sphere of relations between agricultural producers and chemical industry enterprises and complete abandonment of the outdated planning and distribution system;

□ *transformation of the system of property relations* - a radical reduction in the state's share in the enterprises of the chemical industry by attracting private capital, including foreign investment, in the creation of new production capacities in the industry and the privatization of chemical industry enterprises, as well as preventing the interference of state authorities in the activities of enterprises;

□ *digital transformation* - the introduction of modern software systems into the sphere for managing the movement of financial, material and human resources, labeling products, introducing accounting systems based on international financial reporting standards;

□ *transformation of the interaction between science and production* - the establishment of a new system of interaction between science and production in the organization of innovative processes and the transfer of modern technologies based on advanced foreign experience;

□ *transformation of the system of personnel training* - fundamental improvement of the system of training, retraining and advanced training of personnel in the industry, as well as ensuring the staffing of existing and new production facilities being created by highly qualified domestic and foreign specialists.

The state of the chemical industry, as well as the entire economy of the country, at the present stage is characterized by problems both in the domestic market and in foreign economic activity. The enterprise needs to adapt to both external opportunities and

dangers, identify appropriate behaviors and ensure that strategies and tactics are effectively adapted to the environment.

The paper considers and systematizes the factors and variables of the external and internal environment of the enterprise that influence its development.

Development in work is understood as a constant, purposeful improvement of an enterprise, updating its structural and functional content, ensuring the overall efficiency of functioning in a changing environment, fulfilling all obligations to employees, other enterprises and organizations, the state, thanks to sufficient income and corresponding expenses, carrying out with this prevention of crisis development.

Various states of enterprise development are considered in the coordinates of "development - curtailment", including active development, stable development, the state of restructuring and the state of bankruptcy.

Of the factors of direct impact that have a direct impact on the functioning and development of the enterprise, resource suppliers, consumers and competitors are highlighted. Among the factors of indirect impact, first of all, the influence of the directions of scientific and technological progress, including in the world chemical industry, the development and change of technological structures, as well as the industrial and economic policy of the state, are considered.

This study notes that the external environment in which enterprises have to work, the chemical industry is a complex dynamic environment, characterized by a large number and variety of the most important factors with significant variability, and substantiates the need to create adaptive management, the task of which is to maintain system flexibility, readiness to environmental changes.

At the same time, the author divides the solution of adaptation problems into two levels: microeconomic - direct adaptation of specific economic entities to new economic conditions and macroeconomic - development and maintenance, including by state bodies, of the rules of the game in the market.

The definition and classification of the main factors, driving forces that determine the development of chemical industry enterprises, necessitated the study and systematization of the features of production in the chemical industry and the nature of their influence on the sustainability of the enterprise development, which are shown in Table 1.

Table 1. Systematization of specific organizational and technical features of production in the chemical industry

№	Organizational and technical features	The nature of the impact on sustainability was developed by enterprises
1.	A wide range of manufactured products with a high level of combination development	Dependence on a large number of consumers. High interdependence of related industries
2.	High material consumption of products, breadth and variety of raw materials used	Increased dependence on the stability of the supply of raw materials, their quality, price, efficiency of use
3.	High energy intensity of production	Increased Efficiency Dependence

		production on the volume of energy consumed (heat and electricity), supply stability and prices
4.	Large-capacity production, high degree of concentration	The need for large production volumes due to the irrational use of resources with incomplete capacity utilization
5.	High intra-industry technological dependence of production	Increased dependence of the efficiency of an individual enterprise on the development of intra-industry cooperation and sustainable development of supplier and consumer enterprises
6.	Rigidity of hardware, continuity and irreversibility of the process	The need for a constant minimum load of production. Large risks (economic, environmental, technical) when stopping production, high costs when resuming production
7.	High level of process automation, high technical equipment of labor	High equipment maintenance costs. Increased requirements for the professionalism of personnel
8.	Multi-stage and length of the process	High level of specialization of process stages. The need for intermediate, buffer tanks, a large volume of work in progress
9.	High professionalism of personnel	Increased requirements for the personnel management system. The need for high costs in training and a long period of training
10.	Use of toxic aggressive and explosive substances	Increased requirements for the safety and environmental friendliness of production, the need for additional costs for disposal

An important feature of the chemical industry, noted in the table, is a wide range of products with a high level of combination of production at the enterprise, which causes, firstly, the high dependence of the enterprise on a large number of consumers, their level of demand and solvency, etc., firstly, secondly, the interdependence of the stability of the production of these products from each other (technological, organizational, financial and economic) when combined. Termination, drop in the production of one product under conditions of combination, to a large extent affects the economic efficiency of the production of the majority of manufactured products. Here it should be noted the high intra-industry technological dependence of chemical industries on each other.

The industry is characterized by high material and energy intensity. Material costs account for more than 70% of the cost of chemical products. Industry ranks first among other industries in terms of heat energy consumption and third in terms of electricity consumption. The cost of fuel and energy is in the cost of production from 11% to 25%.

The organizational and technical features of the chemical industry presented in the table fully reflect the industry specifics that determine the forms of integration, cooperation, and organization of the production process that affect the sustainable development of the enterprise.

The paper notes a significant deterioration in recent years of the situation in the industry and formulates the main factors that limit the possibility of stable economic development of the industry, these are, first of all:

- inefficient schemes and mechanisms of privatization, which did not provide a solution to the most important task of economic reforms, namely, the formation of an effective owner who is really interested in modernizing production. In particular, at the most massive stage of privatization, the financial obligations of the new owners were fulfilled in the chemical complex by less than 25%.

- the state of the industry's production potential, which is characterized by a low technical level that does not provide the necessary prerequisites for the production of competitive products. The qualitative characteristics of more than half of the manufactured chemical products do not meet the requirements of world standards, which in the near future will seriously complicate the situation for Russian enterprises not only on the external, but also on the domestic Russian market.

- outstripping growth rates of prices and tariffs for products of natural monopolies (natural gas, oil refinery products, electricity, railway). With an increase in prices for chemical products for three years, an increase in electricity prices for industrial consumers. In direct proportion to changes in prices for energy resources, the growth in prices for the most important types of raw materials and materials used by enterprises of the chemical complex accelerated.

Conclusion

The paper concludes that solving the problem of sustainable development of the chemical industry in Uzbekistan in modern conditions requires the improvement of organizational and economic mechanisms for regulating the industry at all levels of government, including the state, industry, regional level, and an individual enterprise. The key role here should belong to the state, the purpose of which should be to accelerate the development of the country's chemical complex.

References:

1. «Стратегия инвестиционной политики Республики Узбекистан до 2025 года» Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан
2. Abdullaev, A. (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258, p. 05027). EDP Sciences.
3. Abdullaev, A. M. Actual issues of activization of financial factors of development of entrepreneurship in Uzbekistan. M. Abdullaev, I. Sh. U. Tolibov // *Kazakhstan Science Journal*. - – 2019. - Vol. 2. - No 3(4). - – P. 49-58.
4. Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. S. (2021). Institutional transformation of the business sector. *Monograph. Fergana AL-FERGANUS*.
5. Abdullaev, A. M., Nabieva, N. M., Muminova, E. A., & Honkeldieva, G. S. (2020). Economic and Social Policies During Covid-19 Period: Relief Plan of Uzbekistan. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 5910.
6. Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>

7. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
8. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
9. Kurpayanidi, K. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм маъмун Академияси Ахборотномаси- Вестник Хорезмской академии Маъмуна*. -1 <https://doi.org/10.5281/Zenodo.5940010> .
10. Kurpayanidi, K. I. (2019). Theoretical basis of management of innovative activity of industrial corporation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (69), 7-14. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.01.69.3>
11. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 301-307. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.01.81.54>
12. Kurpayanidi, K. I. (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
13. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (83), 1-6. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
14. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(89), 1-7.
15. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.1>
16. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *Theoretical & Applied Science*, (1), 1-7. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1>
17. Kurpayanidi, K. I. (2021). Stimulation of foreign economic activities of entrepreneurship on the basis of innovative development. *Theoretical & Applied Science*, (1), 8-13.
18. Kurpayanidi, K. I. (2021). The institutional environment of small business: opportunities and limitations. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (101), 1-9. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.09.101.1>
19. Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing.
20. Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>

21. Kurpayanidi, K.I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*. 2, mart-aprel. p.100-108.
22. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
23. Mamatova, Z. M., Nishonov, F.M. end ets. (2019). To the question of science approach to the construction of outsourcing business model of modern enterprise structure. *Dostijeniya nauki I obrazovaniya*. 7 (48).
24. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
25. Mukhsinova, S. O. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.3>
26. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., (2020). Features of Introducing Blockchain Technology in Digital Economy Developing Conditions in Uzbekistan. *In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202015904023*
27. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
28. Nishonov, F.M., Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (1),69-75. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731634>
29. Алимова, Н. Р. (2012). Организационно-экономические механизмы мотивации инновационной деятельности на промышленных предприятиях. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (4), 2-8.
30. Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»
31. Карасев, Д. Н. (2009). *Формирование и использование механизма контроллинга на предприятиях химической и нефтехимической промышленности* (Doctoral dissertation, диссертация кандидата экономических наук: 08.00. 05.-Москва, 2009.-164 с).
32. Коряков, А. Г., & Логинов, А. А. (2013). Исследование подходов к созданию механизма государственного стимулирования устойчивого развития химических предприятий. *Теория и практика общественного развития*, (5), 277-281.
33. Курпаяниди, К.И. (2022). Прогнозирование развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Хоразм Маъмур Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской академии Маъмуна. №4 (88).С. 208-212. ISSN 2091-573X. Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.6500455*
34. Макарова, В. И., & Остроухова, В. А. (2012). Современное состояние и перспективы развития механизма управления инвестиционной деятельностью

- предприятий химической промышленности. *Вестник Волжского университета им. ВН Татищева*, (1 (25)), 54-63.
35. Малышева, Т. В., & Ганеева, Г. А. (2014). Организационно-экономические особенности распределительной логистики нефтехимических производств. *Вестник Казанского технологического университета*, 17(21), 431-434.
36. Муминова, Э.А. (2020). Иқтисодиётни рақамлаштиришда fintech технологиялар ва уларни жорий этишнинг хорижий тажрибаси. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар*, 5, 303-310 р.
37. Муминова, Э.А., Курпаяниди, К. И. (2019). Вопросы оценки предпринимательской среды для успешного ведения бизнеса. *Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования: монография.* – Пенза: "Наука и Просвещение". – С. 28-41.
38. Нишонов, Ф. М. Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений / Ф. М. Нишонов, И. Ш. у. Толибов // *Научный журнал.* – 2019. – № 7(41). – С. 74-76.
39. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.05.2019 г. № 414 «Об утверждении Положения о деятельности инвестиционных и управляющих компаний»
40. Постановление Президента Республики Узбекистан от 09.01.2020 г. № ПП-4563 «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020-2022 годы»
41. Сулейманов, Г. С., & Туркан, Ш. А. (2019). Организационно-экономические механизмы кластерного управления предприятиями химической промышленности Азербайджана.
42. Филатов, В. В. (2017). Организационно-экономические механизмы формирования портфеля инноваций и стратегии развития производства. In *Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития* (pp. 143-177).
43. Хлевная, Е. А. (2010). Сбалансированный механизм управления бизнес-процессами на предприятиях химической промышленности. *Менеджмент в России и за рубежом*, (5), 79-84.

**Review of the monograph / Monografiyaga taqriz /
Рецензия на монографию****РЕЦЕНЗИЯ**

на монографию к. э. н., профессора кафедры
«Экономика» Ферганского политехнического
института
Курпаяниди Константина Ивановича и соискателя
степени PhD Мамурова Дониёра Элдоровича
«Management of innovative activity of business entities
in industry» под редакцией д.э.н., проф.
М.А.Икрамова опубликованной в
издательстве “AL-FERGANUS” в 2022 году

Анализ процессов, которые происходят в мировой и национальной экономики Узбекистана, свидетельствует, что результаты инновационной деятельности, инициированной ускорением темпов научно-технологического прогресса, существенно влияют на все аспекты развития общества, содействуют выходу из сложной экономической ситуации, обеспечивают стабильность экономического развития, дают новый импульс для активного роста экономики. В этой связи инновационная модель развития экономических систем является чрезвычайно привлекательной и наиболее приемлемой для отечественной экономики, особенно в современной кризисной ситуации.

Развитие отечественной промышленности по инновационному типу в целях наращивания конкурентных преимуществ промышленных предприятий, требует кардинального обновления механизмов управления инновациями, совершенствования методов и управленческих инструментов в инновационной деятельности, поскольку общая ситуация в отраслях отечественной промышленности характеризуется практическим отсутствием эффективных, мобильных, и, в конечном итоге, конкурентоспособных экономических субъектов, восприимчивых к технологическим и организационным нововведениям.

В настоящее время развитие промышленного комплекса Узбекистана характеризуется несбалансированностью элементов инновационной сферы, низкой конкурентоспособностью готовой продукции и невысоким уровнем внедрения передовых научных разработок. Весьма значительными являются входные барьеры для инноваций в промышленное производство, в связи с недостаточной мотивированностью экономических субъектов к выбору модели инновационного развития. Это оказывает негативное влияние на конкурентоспособность выпускаемой продукции, не способствует укреплению позиций отраслей отечественной промышленности на глобальном рынке.

В целях обеспечения более качественного роста отраслей промышленности и изменения сложившейся ситуации представляется необходимым осуществление

кардинального преобразования механизмов инновационного развития и обеспечения эффективного управления инновационной деятельностью промышленных предприятий.

Актуальность монографии обусловлена следующими основными моментами:

- во-первых, недостаточной проработанностью отдельных теоретико-методологических положений о возможностях развития субъектов предпринимательства в промышленности на основе управления инновациями, совершенствования методов и инструментария управления ими, а также важностью уточнения и дополнения таких положений в условиях инновационных преобразований и модернизации индустриального сектора страны;

- во-вторых, необходимостью создания целостной системы методического обеспечения инструментария управления инновационной деятельностью субъектов хозяйствования в промышленности, способствующих повышению конкурентоспособности, внедрению и эффективному использованию современных технологий;

- в-третьих, практической значимостью разработки алгоритмов оценки инновационного развития и обеспечения эффективного управления инновационным процессом.

Монография включает себя три раздела.

В первом разделе рассмотрены современная Национальная инновационная система как ключевой фактор развития экономики Узбекистана, теоретические основы и принципы эффективного функционирования инновационно-ориентированного предприятия, а также теория управления инновационной деятельностью субъектов предпринимательства в промышленности.

Во второй главе изучена система методологического инструментария управления инновационной деятельности субъектов предпринимательства в промышленном секторе экономики, в том числе проведен анализ факторов повышения инновационной активности субъектов микроэкономики в промышленности, рассмотрено повышение инновационной активности организации на основе взаимодействия уровней управления, проведен мониторинг существующих моделей управления инновационной деятельностью организации и оценки их эффективности и т.д.

В третьей главе работы представлены организационные, экономические и финансовые условия для внедрения инноваций хозяйствующими субъектами в промышленности.

Научная новизна исследования заключается в разработке метода формирования и реализации сбалансированной инновационной политики промышленного предприятия, который следует использовать в качестве инструмента принятия обоснованных управленческих решений.

В монографии уточнены теоретические и методические положения по совершенствованию управления инновационным развитием на основе принципов системологии и синергетического подхода к эффективности инновационных систем, а также меры организации принятия эффективных управленческих

решений по инновационной деятельности как основного условия повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий.

Вышесказанное отражает достоинства монографии, которая может стать незаменимым методическим инструментом при изучении сценариев управления инновационной деятельностью субъектов предпринимательства в промышленном секторе национальной экономики.

Считаю, монографию кандидата экономических наук, профессора кафедры «Экономика» Ферганского политехнического института К.И. Курпаяниди и соискателя степени PhD Д.Э. Мамурова «Management of innovative activity of business entities in industry» под редакцией д.э.н., проф. М.А.Икрамова возможным опубликовать в открытой печати, а также разместить в электронном каталоге Национальной библиотеки Узбекистана им. Алишера Навои и Российской научной библиотеки на платформе eLIBRARY.RU.

Муминова Э.А.

*доктор экономических наук, профессор
кафедры «Экономика»,
Ферганский политехнический институт*

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi ҳалқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.
Management of
innovative activity
of business entities
in industry:**

**monograph /
Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.;
edited by
M.A.Ikramov.
Fergana
polytechnic
institute. AL-
FERGANUS, 2022.
– 200 p.**

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR**

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.
Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system.

Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution.

Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development

prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография.

Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

Ubaydullayev
M.M. G'ozada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

